

REGIMUL DE NOTIFICARE ȘI AUTORIZARE ÎN ACTIVITATEA OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER

Iurie MIHALACHE

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Realitățile juridice din Republica Moldova dovedesc că legislația din transport este incompletă și comportă numeroase lacune. Cea mai dificilă este situația din transportul rutier. Recent, au intrat în vigoare noile modificări la Codul transporturilor rutiere, ajustate la prevederile legislației Uniunii Europene. Noile modificări schimbă radical sistemul transporturilor din țara noastră, în special mecanismul de eliberare a actelor permissive pentru efectuarea transportului în scop comercial. În baza „selecției naturale”, micile întreprinderi vor dispărea, lăsând loc celor mai viabile și de perspectivă.

Cuvinte-cheie: transport rutier; licență; autorizație; concurență; capacitate financiară; competență profesională; întreprindere.

LE RÉGIME DE NOTIFICATION ET D'AUTORISATION DANS L'ACTIVITÉ DES OPÉRATEURS DE TRANSPORT RUTIER

Les réalités juridiques de la République de Moldova montrent que la législation sur le transport est incomplète et comporte plusieurs lacunes. La plus difficile est la situation dans les transports routiers. Récemment, ont été approuvés des changements au Code des transports routiers ajusté à la législation de l'Union européenne. Les modifications effectués au Code change le système de transport dans notre pays, notamment l'activité d'octroi de l'autorisation. Sur la base de la „sélection naturelle”, les petites entreprises vont disparaître, laissant place aux plus viables et de perspective.

Mots-clés: transport routier; licence; concurrence; capacité financière; compétence professionnelle; entreprise; autorisation.

Până la data de 26 octombrie 2017, activitatea de întreprinzător în domeniul transportului rutier de pasageri a fost supusă procedurii de licențiere, autoritatea competentă de a elibera licențe fiind Camera de Licențiere a RM. Potrivit datelor statistice, numărul licențelor pentru activitatea de transport rutier eliberate de autoritatea de licențiere în decursul anilor 1991-2017 a fost de 995, astfel încât activitatea de transport rutier, sub aspectul licențierii, era plasată pe locul secund, pe primul loc fiind activitatea din domeniul construcțiilor. Cu această ocazie, în doctrină s-a menționat că licența pentru activitatea de transport rutier este cea mai răspândită, deoarece numărul unităților de transport utilizate în transporturile rutiere de mărfuri și pasageri excede de sute de ori numărul navelor aeriene, maritime și navale [1, 2].

În literatura de specialitate, au existat numeroase accepțiuni ale noțiunii de „autorizație”. Conform opiniei cercetătorilor N.Garștea și V.Vrîncean, autorizația din transport reprezintă un act ce atestă dreptul titularului de a desfășura pentru o perioadă determinată de timp activitatea în domeniul transportului cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere, stipulate în legislația cu privire la licențiere [3]. Autorul rus E.Popov consideră licența ca fiind prerogativa pe care o dețin autoritățile publice în scopul de a proteja interesele statului împotriva unor eventuale consecințe negative cu caracter comercial ce pot lua naștere din partea întreprinzătorilor [4, p.45]. În doctrina româ-

nă, noțiunea de „autorizație” a fost definită ca fiind un permis special în baza căruia persoana poate să desfășoare o activitate care îi aduce profit [5, p.33].

Legea nr.451/2001 definește *licența* ca fiind un act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura genul de activitate indicat, cu respectarea condițiilor de licențiere (art.2).

Menționăm faptul că în temeiul noilor modificări din Codul transporturilor rutiere și din Legea nr.451/2001, competențele de licențiere în transportul rutier au fost transferate către A.A. „Agenția Națională Transport Auto” (A.A. „ANTA”). Totodată, termenul *licențiere* a fost substituit prin cuvântul „*notificare*”.

Art.22 din Codul transporturilor rutiere stabilește că operatorii de transport rutier au dreptul să inițieze activitatea de transport rutier după expirarea a 10 zile lucrătoare de la data notificării. În conformitate cu art.23 alin.(2) din Cod, la notificare se anexează un set de acte, identice cu cele pe care pretendentul le înainta, până la intrarea în vigoare a modificărilor, pentru obținerea licenței de activitate. În temeiul notificării efectuate, solicitantul urmează a fi înscris în Registrul operatorilor de transport rutier. Astfel, putem concluziona că înscrierea în Registrul operatorilor de transport rutier reprezintă, pentru operatorii de transport rutier, un act echivalent licenței.

Procedura de licențiere din transportul rutier a fost pe larg abordată de A.Pozdneakova, în opinia căreia licențierea reprezintă mijlocul de atingere a echilibrului dintre interesele publice și private, fiind condiția de bază pentru realizarea dreptului la desfășurarea activității de întreprinzător în domeniul transportului rutier de persoane [6, 7]. Licențierea este chemată să asigure securitatea transportului prin introducerea unor parametri calitativi, însă fixarea anumitor cerințe exagerate față de operatorii de transport poate împiedica activitatea acestora, creând o barieră administrativă [8, p.382]. Autorul rus E.Voitenkov distinge două categorii de cerințe impuse operatorilor de transport la etapa de obținere a licenței: prima se referă la desfășurarea activității de întreprinzător, iar cea de-a doua – la securitatea în traficul rutier. În scopul de a nu fi limitat accesul operatorilor de transport la activitatea de întreprinzător, autorul recomandă excluderea din rândul condițiilor de licențiere a cerințelor cu privire la securitatea în traficul rutier [9, p.20-21].

Întreprinderea ce intenționează să presteze servicii de transport rutier poate obține acest drept dacă întrunește cumulativ patru condiții: a) baza tehnico-materială; b) buna reputație; c) competența profesională; d) capacitatea financiară (art.16 Codul transporturilor rutiere).

Cerința privind *baza tehnico-materială* se consideră a fi îndeplinită dacă întreprinderea are un sediu real și stabil, dispune de cel puțin un vehicul rutier și o treime dintre autovehiculele le deține în proprietatea ori în leasing (art.17). *Buna reputație* a întreprinderii se consideră a fi îndeplinită atunci când managerul sau întreprinderea nu au fost condamnați contravențional (de 3 ori, în interval de 12 luni) sau penal și nu au comis alte încălcări stabilite la art.19 alin.(3) Codul transporturilor rutiere. Cerința privind *competența profesională* a întreprinderii se consideră a fi îndeplinită dacă managerul deține certificat de atestare a pregătirii profesionale (art.21).

Cea mai dificilă condiție ține de *capacitatea financiară*. În lumina art.19 Codul transporturilor rutiere, capacitatea financiară a operatorilor de transport rutier în trafic internațional se rezumă la prezența unui capital în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule.

În scopul obținerii dreptului de activitate, solicitantul depune o notificare la A.A. „ANTA” conform art.23 Codul transporturilor rutiere. O condiție prealabilă ce necesită a fi respectată este ca solicitantul să fie înregistrat în una din formele de organizare juridică. Legea nu stabilește o formă aparte, iar operatorii de transport rutier preferă societatea cu răspundere limitată, aceasta fiind cea mai convenabilă formă de organizare din Republica Moldova, indiferent de genul de activitate ce urmează a fi desfășurat.

Art.23 alin.(2) Codul transporturilor rutiere stabilește că la notificare se anexează: actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier (certificatul de competență profesională, contractul individual de muncă, declarația pe propria răspundere cu privire la buna reputație); declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară; titlul de proprietate sau contractul de locațiune a imobilului care servește drept sediu; certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere.

În doctrina de specialitate s-a menționat că unele acte solicitate de autoritatea de resort nu ar fi relevante. Conform opiniei cercetătorilor S.Bratonovski și O.Ostapeț, numărul sporit al actelor de licențiere solicitate creează sarcini în plus și premise de proliferare a birocrăției. Autorii recomandă ca setul de acte pentru eliberarea licenței să fie format din cerere și anexe. După recepționarea setului de acte, funcționarii autorității de licențiere să fie obligați de a verifica corectitudinea informațiilor prezentate de solicitant [10, p.24].

În scopul acordării dreptului privind desfășurarea activității de transport rutier de pasageri, A.A. „ANTA” impune o serie de exigențe. Conform art.17 lit.a) și art.48 Codul transporturilor rutiere, operatorul de transport rutier trebuie să dețină un sediu în incinta căruia să efectueze operațiunile tehnologice, să dirijeze activitatea de transport, să păstreze documentele contabile, autorizațiile și certificatele. Altă cerință, greu de realizat pentru operatorii de transport rutier, se referă la deținerea în proprietate sau în leasing financiar a cel puțin o treime din vehiculele rutiere (art.17 lit.c) și art.153 lit.c) Codul transporturilor rutiere). Fiecare vehicul trebuie să dispună de certificat de înmatriculare și de raport de verificare tehnică (art.17 lit.b) și lit.c), art.23 alin.(2) lit.d) și art.48 lit.f); pct.126 lit.b) din HG nr.357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere).

Operatorii de transport rutier sunt obligați a dispune de: registre de evidență a controlului tehnic zilnic al vehiculelor rutiere (art.48 lit.m); tahografe (în vigoare din 15.09.2019) (art.18 alin.(3) lit.c), art.46 alin.(2), art.49 lit.l), art.153 lit.b); contracte de asigurare a pasagerilor și bagajelor (art.48 lit.e); limitatoare de viteză – cu excepția rutelor regulate de până la 50 km (art.18 alin.(3) lit.c), art.46 alin.(2), art.49 lit.l) Codul transporturilor rutiere).

Fiecare operator de transport rutier trebuie să angajeze: manager de transport rutier, persoane responsabile de starea tehnică a unităților de transport (*mecanic*) și de controlul medical al șoferilor (*medic*). Zilnic, înainte de ieșirea în cursă, mecanicul efectuează controlul tehnic al unității de transport, iar medicul – controlul medical al șoferilor, cu înscrierea rezultatelor în registre (pct.16 lit.l) din Regulamentul nr.854/2006). Din nefericire, legea specifică ce fel de

studii de specialitate trebuie să aibă medicul (medii sau superioare) și nici profilul medical în care să fie specializat. Suspendarea înregistrării sau radierea din Registrul operatorilor de transport rutier se inițiază de către A.A. „ANTA” în conformitate cu Legea privind principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător nr.235/2006, printr-o procedură similară celei de suspendare sau retragere a actelor permisive.

Practica judiciară cu referire la retragerea dreptului de desfășurare a activității de transport rutier este în proces de formare, iar pricinile aflate în examinare poartă caracter controversat și de lungă durată. Cel mai relevant exemplu în acest context servește *cauza Camera de Licențiere vs „AutoInterBus-Tur” SRL*, în care autoritatea de licențiere a emis decizia de retragere a licenței de activitate operatorului de transport în anul 2011, până în prezent dosarul fiind în curs de examinare. În fapt, la 14 martie 2011, Camera de Licențiere a efectuat un control inopinat cu referire la respectarea condițiilor de licențiere la operatorul de transport „AutoInterBus-Tur” SRL. În urma controlului, s-a constatat că persoana responsabilă de controlul medical și persoana responsabilă de controlul tehnic ale unităților de transport, la întreprindere nu au activat niciodată, acest fapt constituind temei de retragere a licenței. De asemenea, s-a stabilit că registrele de evidență a controalelor medicale și tehnice a unităților de transport nu au fost completate din anul 2008. În consecință, Camera de Licențiere s-a adresat cu acțiune în judecată prin care a solicitat retragerea licenței în baza deciziei nr.977 din 28.03.2011.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 11.06.2012 a fost dispusă respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată înaintată de Camera de Licențiere către „AutoInterBus-Tur” SRL cu privire la retragerea licenței. Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău a menținut în vigoare hotărârea primei instanțe. Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia că decizia instanței de apel este neîntemeiată, din care considerente recursul declarat de „AutoInterBus-Tur” SRL a fost admis, cu anularea deciziei instanței de apel și remiterea pricinii la rejudecare [11].

Regimul juridic al autorizării în transportul rutier de pasageri. În conformitate cu prevederile Codului transporturilor rutiere, autorizația de transport rutier de persoane prin servicii regulate este documentul care atestă dreptul operatorului de transport rutier de a efectua transport contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic național sau internațional pe un anumit traseu, conform graficului de circulație prestabilit și programului de transport rutier, pe perioada sa de valabilitate (art.5). Această autorizație se eliberează pe un termen de 8 ani (art.38 alin.(16)) și reprezintă un act nominal, de strictă evidență, ce nu poate fi transfe-

rat altui operator de transport rutier (art.38 alin.(19) și art.39 alin.(2) din Codul transporturilor rutiere).

Autorizația de transport rutier se eliberează doar pentru rutele/cursele incluse în programele de transport rutier. Potrivit Codului transporturilor rutiere, *program de transport rutier* este programul care stabilește rutele și cursele necesare, graficele de circulație, capetele de rută, gările auto, stațiile publice, numărul necesar de vehicule și capacitatea minimă a acestora în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate (art.5). În Republica Moldova există cinci tipuri de programe de transport rutier: a) local; b) municipal; c) raional; d) interraional și e) internațional (art.33). Elaborarea, aprobarea și modificarea programelor de transport rutier interraional și internațional se efectuează de către organul central de specialitate [12], raionale – de către consiliile raionale, locale – de consiliile locale și municipale – de consiliile municipale. În vederea corelării programelor de transport rutier interraionale cu cele raionale, aprobarea și modificarea acestora se face numai după obținerea avizului pozitiv al organului central de specialitate (art.35 din Codul transporturilor rutiere).

Transportul rutier de pasageri prin servicii regulate în trafic local, raional, interraional și municipal.

Cursele de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, raional, interraional și municipal se atribuie prin concurs, în ședințe publice, de către comisii special create. Comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier se instituie, după competență, de către organul central de specialitate, de consiliile locale (sătești, comunale sau orășenești), municipale sau raionale. În cazul în care pentru o rută a fost depusă o singură solicitare, cursa se atribuie operatorului de transport rutier respectiv. Dacă au fost depuse mai multe solicitări, operatorii de transport vor fi departajați pe bază de punctaj (art.38 Codul transporturilor rutiere). Procedura de certificare a operatorilor de transport rutier, criteriile de evaluare, precum și metodologia de punctare sunt prevăzute în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje.

Transportul rutier de pasageri prin servicii regulate în trafic internațional se efectuează de către operatorii de transport autohtoni în baza autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internațional, eliberate de A.A. „ANTA”, a deciziei organului central de specialitate, precum și a autorizațiilor de capăt și de tranzit eliberate de autoritățile competente ale altor state (art.39 alin.(1) Codul transporturilor rutiere). În scopul deschiderii unei rute regulate internaționale de pasageri, operatorul de transport rutier trebuie mai întâi să identifice un operator de transport rutier partener în țara de destinație, cu care să încheie contract de colaborare (de efectuare a curselor în regim de paritate). Paritatea conferă

certitudine că cursele se vor realiza fără întreruperi, deoarece în cazuri excepționale (accidente, defecțiuni ale autocarului, calamități naturale ș.a.), partenerul străin intervine pentru a salva situația [418, p.104-105]. Partenerii trebuie să semneze și o serie de acte, precum: orarul de circulație, schema rutei, regimul de muncă și odihnă al conducătorilor auto, tarifele, în temeiul cărora ministerele de resort din Republica Moldova și din statul de destinație vor elibera autorizații de efectuare a rutei solicitate. În situația în care ruta traversează și teritoriul altor state, vor fi necesare autorizații de tranzit.

Deschiderea rutelor internaționale, modificarea sau închiderea celor existente se face prin decizia Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), în colaborare cu ministerul de resort din statele partenere. Actualmente, Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale privind transportul rutier internațional de pasageri cu alte state. Periodic, statele contractante stabilesc condițiile de autorizare, sarcina respectivă fiind pe seama comisiilor mixte (moldo-române, moldo-ucrainene etc.), care negociază schimbul de autorizații (pct.1.1 lit.a) din Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional, aprobată prin ordinul MTID nr.11 din 16.01.2010) [13].

Eliberarea autorizațiilor pentru transportul prin servicii regulate în trafic internațional se face contra plată, mărimea taxei fiind stabilită în Anexa nr.3 la Legea fondului rutier nr.720/1996 [153]. Autorizația poate fi folosită numai de operatorul de transport rutier pe numele căruia a fost eliberată, respectiv nu poate fi transmisă unei alte persoane. Mai mult decât atât, în autorizație se înscrie numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care se va efectua ruta, motiv din care operatorii de transport preiau mai multe autorizații (câte 4-5), pentru fiecare autovehicul în parte. Modelul autorizației de transport rutier de pasageri prin servicii regulate în trafic internațional este aprobat prin ordinul MTID nr.3 din 26.01.2015, iar controlul asupra modului de utilizare a autorizațiilor se efectuează de A.A. „ANTA”.

În scopul obținerii autorizațiilor pentru efectuarea rutelor regulate de pasageri în trafic internațional, operatorul de transport rutier depune la adresa MEI un dosar, cu actele prevăzute la art.39 alin.(7) Codul transporturilor rutiere, coordonate de ambii operatori de transport rutier. Primind dosarul, MEI înaintează autorităților competente ale statelor de destinație și de tranzit decizia privind deschiderea cursei și copiile documentelor relevante, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Cerința de bază impusă operatorilor de transport pentru obținerea autorizațiilor de transport rutier regulat de pasageri în trafic internațional constă în

deținerea numărului necesar de autovehicule. În acest scop, solicitantul trebuie să aibă în proprietate sau în folosință autocare care să fie înscrise în Registrul de stat al transporturilor și în Sistemul informațional „Automobilul” [14]. De menționat că, potrivit art.39 alin.(10) și (11) Codul transporturilor rutiere, dosarul de obținere a autorizațiilor poate fi respins, dacă numărul de vehicule nu este suficient.

Neclarități există cu referire la regimul de muncă și odihnă al conducătorilor auto. Importanța acordată acestui segment se explică prin responsabilitatea majoră ce incumbă conducătorului auto pentru viața și sănătatea pasagerilor în timpul deplasării. Autovehiculele se consideră izvoare de pericol sporit, iar conform art.1410 Cod civil, persoanele a căror activitate este legată de izvor de pericol sporit (exploatarea vehiculelor) au obligația să repare prejudiciul cauzat. Acest fapt justifică introducerea unor exigențe speciale pentru conducătorii auto, cum ar fi vârsta, deținerea permisului de conducere și a legitimației de șofer în trafic internațional, obligația de a respecta regimul de muncă și de odihnă.

Conform art.294 Codul muncii, regimul de muncă și de odihnă al salariaților, a căror muncă este legată nemijlocit de circulația mijloacelor de transport, se stabilește prin acte normative, precum și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte. Analizând prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe șosele din 01.07.1970 [15], deducem că perioada zilnică de aflare a conducătorului auto la volan nu trebuie să depășească 9 ore, iar după 4 ore și jumătate de conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză de cel puțin 45 min. Cu titlu de excepție, se permite ca de două ori pe săptămână perioada de conducere zilnică să fie prelungită până la 10 ore (art.6 și art.7).

Cu regret, în Republica Moldova nu există un act normativ cu referire la regimul de muncă și odihnă al conducătorilor auto. Conform pct.3.3.2 din Regulamentul cu privire la asigurarea securității circulației rutiere la întreprinderi, instituții și organizații ce efectuează transporturi de pasageri și mărfuri nr.9/12 din 09.12.1999, regimul de muncă și odihnă al șoferilor se întocmește în corespundere cu normele din legislația muncii și din Regulamentul cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă al șoferilor. Paradoxul constă în faptul că deși actele normative fac trimitere la Regulamentul cu privire la timpul de muncă și odihnă al șoferilor, un astfel de act normativ în ordinea juridică națională încă nu este aprobat.

Subliniem că în legislația națională nu există prevederi exprese referitoare la obligativitatea dotării vehiculelor rutiere cu tahografe, motiv din care, mecanismul actual de evidență și control al timpului de muncă și odihnă al conducătorilor auto pe teritoriul

Republicii Moldova este ineficient. În conformitate cu art.144 Codul transporturilor rutiere, evidența timpului de muncă și odihnă se efectuează de fiecare membru al echipajului, în scris, pe foaia de parcurs, cu folosirea simbolurilor grafice adecvate și cu indicarea perioadelor de conducere și de repaus. Cu titlu de comparație, menționăm că în majoritatea statelor există obligativitatea dotării autovehiculelor cu tahografe digitale, iar evidența timpului de muncă și de odihnă pe foile de parcurs nu mai există.

Practica dovedește că conducătorii auto încalcă frecvent regimul de muncă și odihnă în timpul efectuării rutelor în trafic internațional pe distanțe mari. De exemplu, pentru efectuarea rutei Chișinău–Paris, conform Acordului european din 01.07.1970, operatorul de transport rutier trebuie să antreneze cinci conducători auto, condiție greu de respectat. Combaterea fenomenului devine dificilă de realizat din motiv că operatorii de transport și conducătorii auto ajung la o înțelegere tacită, prin care operatorul manifestă dorința de a angaja puțini salariați, iar conducătorul auto primește întreaga retribuție din efectuarea cursei. În Uniunea Europeană, asemenea probleme lipsesc, deoarece transportul rutier de persoane este acceptat pentru distanțe relativ mici, ca alternativă fiind utilizat transportul aerian.

Anumite dificultăți pentru operatorii de transport rutier apar în legătură cu respectarea graficului de circulație, care trebuie să conțină: punctul de pornire și cel de sosire; localitățile în care sunt prevăzute staționări; durata de staționare; distanțele; ora de pornire și ora de ajungere la destinație; punctele de trecere a frontierei de stat. Graficul necesită a fi întocmit cu exactitate, iar conducătorii auto să nu admită întârzieri, în caz contrar, cele mai mici devieri (chiar și până la 20 min) pot fi sancționate de organele de control ale statelor Uniunii Europene. Din cauza incorectitudinii graficelor de circulație, dar și a tergiversării trecerii frontierei de stat, conducătorii auto nu se încadrează în limitele duratei de conducere și a graficului de circulație, iar organele de control aplică amenzi pe traseu. În consecință, numeroși operatori de transport rutier au renunțat la rute regulate de pasageri, optând pentru rute neregulate, care prezintă mai puține formalități.

Problemele regimului juridic al autorizării.

Numărul sporit al operatorilor de transport rutier pe piața autohtonă duce la scăderea calității serviciilor prestate. Cea mai dificilă este situația din transportul rutier pe rute regulate în trafic național, unde concurează 90% din numărul total al operatorilor de transport. Pentru comparație, o situație total diferită există în Belarus, unde transportul este administrat de către stat (95%) [16, p.34].

Cele mai frecvente conflicte din transportul rutier de pasageri se înregistrează între MEI și operatorii

de transport rutier în legătură cu deschiderea, suspendarea și închiderea curselor. Or, numărul mare de operatori de transport, tarifele relativ joase (0,48 lei/kilometru/pasager) și fluxul de pasageri aflat în descreștere generează nemulțumiri în rândul operatorilor de transport, respectiv noi procese de judecată împotriva MEI. Cu titlu de exemplu, în perioada ianuarie 2015-septembrie 2017, Curtea de Apel Chișinău a examinat 95 de dosare de acest fel, iar Curtea Supremă de Justiție – 58 de dosare.

Baza normativă ce vizează deschiderea noilor rute sau închiderea celor existente este constituită din Codul transporturilor rutiere, Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje nr.854/2006 și Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional [17]. La apariția unor litigii, se recomandă ca, până la adresarea în instanța de judecată, operatorii de transport rutier să depună o cerere prealabilă către organul care a emis actul administrativ contestat în conformitate cu prevederile art.14 al Legii contenciosului administrativ nr.793/2000. În caz contrar, dacă operatorii de transport neglijează calea respectivă și se adresează direct cu acțiune în judecată, judecătorul va dispune restituirea cererii în conformitate cu art.170 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură civilă pe motiv că reclamantul nu a respectat procedura prealabilă de soluționare a pricinii.

Potrivit Regulamentului nr.854/2006, temei pentru organizarea transporturilor regulate de pasageri îl constituie analiza cerințelor populației, agenților economici, autorităților administrației publice, situației existente și a altor factori (pct.17). În așa mod, temeiul de bază la deschiderea rutelor constă în satisfacerea nevoilor de transport ale populației. Pentru început însă, trebuie să existe o cerere a operatorului de transport, deoarece fără cerere nu există temei de a deschide ruta (cursa). Autoritatea publică locală poate interveni cu o cerere din numele primarului ori a consiliului local, dar numai în susținerea intereselor populației locale. Subliniem că temeiurile expuse la pct.17 din Regulamentul nr.854/2006 sunt relative. În decursul anilor, au fost deschise numeroase rute regulate în trafic național, în timp ce fluxul de pasageri era în descreștere.

Altă categorie de dosare dintre organul de resort și operatorii de transport se referă la nerespectarea obligației de atribuire a rutelor în bază de concurs. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.854/2006, desfășurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei (cursei) regulate este obligatorie numai în situația când la aceeași rută pretind doi sau mai mulți operatori de transport. Dacă pretendent este doar unul, concursul nu se va desfășura (pct.19). Problema este că alți operatori de transport, care la fel ar dori să participe la concursul pentru

aceeași rută, nu cunosc faptul că o cerere în acest sens a fost depusă deja. Astfel încât după expirarea a 30 de zile, solicitantului i se atribuie dreptul de deservire a rutei (cursei), în timp ce ceilalți doritori nu au cunoscut aceasta, respectiv nu mai pot participa la concurs.

Cu titlu de exemplu aducem cazul în care un grup de operatori de transport rutier au acționat în judecată fostul MTID, din motiv că, prin ordinul ministrului, au fost deschise două curse regulate Chișinău–Taraclia, fără a fi respectate cerințele Regulamentului nr.854/2006 cu privire la desfășurarea concursului. Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză MTID, motivând că ordinul de deschidere a noilor curse a fost emis cu respectarea cerințelor legale: „Contrar argumentelor aduse de către recurenți (*n.n.* – operatorii de transport rutier), prima instanță a statuat just că, la caz, organizarea unui concurs nu era necesară. Or, pornind de la prevederile pct.19 al Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje, atribuirea prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de pasageri este prevăzută doar în cazul depunerii a două sau mai multe cereri pentru obținerea dreptului de deservire a rutei (cursei) regulate de pasageri, condiții care la caz nu au fost stabilite” [18]. Interpretarea oferită de instanța supremă la pct.19 din Regulamentul nr.854/2006 este bine venită prin faptul că a oferit un răspuns la întrebarea când trebuie organizat concurs. Astfel, dacă cel puțin doi operatori de transport vor depune cereri pentru deschiderea aceleiași rute, concursul urmează a fi organizat. În schimb, dacă un singur operator de transport depune cerere pentru ruta respectivă, organizarea concursului nu va fi necesară.

Din nefericire, există și cazuri de aplicare greșită de către instanțele judecătorești a pct.19 din Regulamentul nr.854/2006. Astfel, operatorul de transport ÎI „Autoservice – Zamfir” a depus cerere de chemare în judecată împotriva fostului MTID cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acțiunii, reclamantul a invocat faptul că s-a adresat cu cerere către pârât prin care a solicitat atribuirea dreptului de deservire a rutei Chișinău–Coșcalia, dar a primit refuz. Prin răspunsul MTID i s-a explicat că în direcția solicitată existau rute regulate similare, fluxul de pasageri era redus și deschiderea unei rute noi va afecta activitatea operatorilor de transport existenți. Paradoxul este că peste două luni, MTID a acordat ruta respectivă altui operator de transport.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău acțiunea a fost respinsă. În mod similar a procedat Curtea de Apel Chișinău, care a respins apelul declarat de reclamant și a menținut hotărârea primei instanțe. În schimb, Curtea Supremă de Justiție casează integral decizia Curții de Apel Chișinău și hotărârea Judecătoriei Buiucani, și emite o hotărâre nouă prin care admite acțiunea înaintată de ÎI „Autoservice – Zamfir”, respectiv anulează ordinul MTID ca fiind ilegal. Instanța supremă

aduce explicații că în cazul depunerii a două sau mai multe cereri pentru obținerea dreptului de deservire a rutei regulate de pasageri, atribuirea se efectuează în conformitate cu Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de pasageri, Anexa nr.3 la Regulamentul nr.854/2006. În speță, cert este faptul că pentru deschiderea aceleiași curse Chișinău–Coșcalia a fost depusă cerere și de către reclamant cu solicitarea ca ruta să fie atribuită lui spre deservire, care însă a rămas fără soluționare. Astfel fiind, Curtea Supremă de Justiție conchide că, existând înregistrate două cereri cu privire la deschiderea aceleiași rute, era necesară organizarea și desfășurarea concursului [19].

Discuții există și cu referire la Comisia disciplinară în domeniul transporturilor rutiere. Într-o situație de speță, Curtea de Apel Chișinău s-a expus că MTID nu a probat statutul juridic al Comisiei disciplinare în domeniul transporturilor rutiere. S-a indicat că Regulamentul nr.854/2006 nu prevede posibilitatea de funcționare administrativă a unei asemenea comisii, iar unicul organ abilitat cu dreptul de a discuta și dispune retragerea dreptului de deservire a rutei este MTID și nicidecum comisiile din care acesta face parte [76]. Expunându-ne opinia, apreciem ca fiind eronată interpretarea acordată de instanța de judecată în problema dată. Comisia disciplinară în domeniul transporturilor rutiere nu aplică sancțiuni, dar examinează dovezi și face propuneri de sancționare. Procesul-verbal cu propunerile de sancționare se remite la adresa conducerii MTID, care aprobă prin ordin aplicarea sancțiunilor.

Generalizând cele expuse, conchidem că pentru desfășurarea activității de întreprinzător în domeniul transportului rutier, persoana trebuie să fie înregistrată în calitate de întreprinzător și să efectueze notificarea în modul stabilit de Codul transporturilor rutiere nr.150/2014. Solicitantul poate opta pentru una dintre următoarele forme de organizare: întreprinzător individual, societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, societate în nume colectiv, societate în comandită, întreprindere de stat sau municipală, cooperativă de întreprinzător. Practica dovedește că operatorii din transportul rutier optează frecvent (90%) pentru forma de organizare societate cu răspundere limitată, cerințele din Codul transporturilor rutiere al RM impuse operatorilor de transport cu privire la deținerea în proprietate sau în leasing a, cel puțin, o treime dintre vehicule sunt drastice.

Considerăm a fi exagerată condiția stabilită la art.19 alin.(2) lit.a) Codul transporturilor rutiere privind capacitatea financiară de 9.000 euro și de 5.000 euro. În Republica Moldova puțini dintre operatorii de transport rutier pot să întrunească condiția respectivă, iar efectul este invers celui scontat, contribuind la regresul operatorilor de transport mari, în favoarea celor mici.

Referințe:

1. БРАТАНОВСКИЙ, С.Н., ГОРБАЧЕВ, О.С. Монополий правовое регулирование пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования. В: *Развитие молодежной юридической науки в современном мире: Сборник научных трудов по материалам VII Международной научно-практической интернет-конференции 21 мая 2010 г.* Тамбов: Изд. Дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010, с.129-134.
2. БРАТАНОВСКИЙ, С.Н., ОСТАПЕЦ, О.Г. Административно-правовые аспекты лицензирования предприятий транспортного комплекса. В: *Транспортное право* (Federația Rusă), 2011, № 2, с.19-26.
3. GARȘTEA, N., VRÎNCEAN, V. Imperfecțiuni legislative în procedura licențierii activității transportului auto în Republica Moldova. În: *Materialele Conferinței naționale „Sisteme de transport și logistică”*. Chișinău, 11-13 decembrie 2013. Editura Evrica, 2013, p.49-54.
4. ПОПОВ, Е.Ю. *Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте: Учебное пособие*. Сыктывкар: СЛИ, 2013. 211 с.
5. TULEASCA, L. *Drept comercial. Întreprinderile comerciale*. București: Universul juridic, 2016. 367 p.
6. ПЫХТИН, С.В. ДТП как страховой случай по ОСАГО. В: *Законы России: опыт, анализ, практика*, 2007, №11, с.31-39.
7. ПОЗДНЯКОВА, А. Требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом. В: *Право и экономика*, 2008, № 6, с.18-23.
8. МАТИШОВА, Е.С., МРЯСОВА, Ю.Р. Правовые проблемы лицензирования в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В: *Актуальные проблемы права России и стран СНГ: Материалы научно-практической конференции*. Челябинск: Цицеро, 2013, с.382-390.
9. ВОЙТЕНКОВ, Е.А. Актуальные вопросы правового регулирования и обеспечения безопасности пассажирских перевозок на автомобильном транспорте. В: *Юридический мир*, 2012, № 3, с.20-25.
10. БРАТАНОВСКИЙ, С.Н., ОСТАПЕЦ, О.Г. *Op. cit.*, p.19-26.
11. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a R.M. din 12.11.2014, dosarul nr.3ra-1322/14, www.csj.md.
12. Ordinul MTID nr.192 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Programului de transport interraional și internațional, nepublicat în *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*.
13. Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional, aprobată prin ordinul MTID nr.11 din 16.01.2010. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2010, nr.172-178.
14. Hotărârea Guvernului R.M. nr.1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informațional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1999, nr.126-127.
15. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe șosele (A.E.T.R.) din 01.07.1970 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993). În: Ediția oficială *Tratate internaționale*, 1999, vol. 4, p.109-115.
16. БАБИЦКИЙ, А.В., БУЙКЕВИЧ, О.С. *Общественный транспорт Беларуси: состояние и пути развития*. Минск: Логвин, 2010. 343 p.
17. Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional, aprobată prin ordinul MTID nr.11 din 16.01.2010. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2010, nr.172-178.
18. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a R.M. din 18.12.2016, dos. 3r-2251/16, www.csj.md.
19. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 06.05.2015, dosarul nr.3ra-307/15. Arhiva Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani.
20. Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 15.10.2014, dosarul 3a-736/14, www.instante.justice.md.

Prezentat la 09.11.2018